

2、*J Biol Eng* 普渡大学：哺乳动物脊髓损伤诱导 Ca^{2+} 显著吸收 干扰 Ca^{2+} 介导的离子电流 或可作为缓解继发性损伤的手段之一

通讯作者：普渡大学 Richard B.Borgens

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®])

神经系统受损后，一系列物理、生理和解剖事件立即导致神经元功能崩溃，并常常死亡。伤害过程的这种进展称为“继发性伤害”。研究调查了继发性伤害中最被忽略和最早的成分。大的生物电流立即进入受损的豚鼠脊髓细胞和组织，这些电流背后的驱动力是相邻完整细胞膜的电位差。巨大的生物电流横穿了哺乳动物脊髓的损伤部位。该内生电流随时间和与受伤部位的距离而减小，但最终保持较低但稳定的值，这个过程中，损伤部位持续超过 1h 的 Ca^{2+} 吸收非常重要。奇怪的是，进入脊髓腹侧的损伤电流可能比进入背侧表面的损伤电流高 10 倍，并且与脊髓横断相比，与挤压损伤相关的电流大小差异不大。研究表明，巨大的生物电流部分由游离钙携带，是继发性损伤过程的主要引发剂，在破坏邻近损伤部位的易损细胞膜后会造更大损伤。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10472872